

**АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН
ФЙДАЛАНИШ - ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ САМАРАДОРЛИГИ ОМИЛИ
СИФАТИДА**

Узақова Умида Иргашалиевна

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети
илмий тадқиқотчиси

Мақоланинг мазмуни бугунги кунда жадал ривожланаётган ахборот коммуникацияларининг иқтисодиётга таъсири, хусусиятлари, жамиятдаги аҳамияти ортиб бораётгани ҳақида. Мақолада рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш омиллари, бу борадаги қарашлар, банк, тижорат соҳасида қўлланиши, кўплаб компания ва корпорацияларнинг имижи ва даромадига ижобий таъсир кўрсатаётгани ёритилади.

Калит сўзлар: иқтисодий журналистика, рақамли технологиялар, ахборот коммуникациялари, тижорат ва банк, бизнес, товар ёки хизматлар, ижтимоий тармоқлар, пластик карточкалар.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

Узақова Умида Иргашалиевна

научный исследователь университета журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана

Содержание статьи посвящено сегодняшнему быстро развивающемуся влиянию информационных коммуникаций на экономику, особенностям, возрастающей значимости в обществе. В статье освещены факторы развития

цифровой экономики, взгляды на нее, ее использование в банковской и коммерческой сфере, а также то, что она положительно влияет на имидж и доходы многих компаний и корпораций.

Ключевые слова: экономическая журналистика, цифровые технологии, информационные коммуникации, коммерция и банковское дело, бизнес, товары или услуги, социальные сети, пластиковые карты.

USE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES - AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF ECONOMIC GROWTh

Uzakova Umida Irgashalievna,

researcher at the University of Journalism and Mass Communications of
Uzbekistan

The content of the article is about today's rapidly developing information communications impact on the economy, features, increasing importance in society. The article highlights the development factors of the digital economy, views on it, its use in the banking and commercial spheres, and the fact that it has a positive effect on the image and income of many companies and corporations.

Keywords: economic journalism, digital technologies, information communications, commerce and banking, business, goods or services, social networks, plastic cards.

Кириш

Кўпчилигимиз учун бизнес ва иқтисодиёт тушунчалари узоқроқ туюлсада, аслида унга ҳар биримиз кунда-кунора дуч келамиз, пул муомаласидан фойдаланамиз, камида нимадир харид қиламиз. Уни қаердан сотиб олганимиз, қанча тўлаганимиз, нега бу брендни танлаганимиз, маҳсулотни ким ишлаб чиқаради, ким тарқатади, маҳаллий ёки глобал компания, каби саволлар

кўпчилигимизни қизиқтиради. Демак, одатий кундалик эҳтиёжларимизнинг катта қисми иқтисодиёт билан чамбарчас боғлиқ аслида.

Бугунги кунда иқтисодиётга ахборот коммуникацияларининг кенгроқ жорий қилиниши унинг янада ривожланишига муносиб ҳисса қўшмоқда. Тизимга ахборот технологияларининг кириб келиши бу йўналишдаги серхаражат ишларни янгича ташкил этиш ва такомиллаштиришга шароит яратди. Зеро, иқтисодиётда ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш даражаси иқтисодий ўсиш самарадорлигини белгилайди. Ягона ахборот маконини ташкил этувчи ахборот коммуникацион технологиялар таъсирида ахборот асрида саноат иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги омиллари ўзгариб, янгилари билан тўлдирилмоқда.

Ривожланишнинг ушбу босқичида Ўзбекистон технологик ривожланиш даражасига ва ишбилармонлик амалиётига АКТни жорий этиш бўйича лойиҳаларни яхшироқ режалаштиришга боғлиқ равишда ишлаб чиқарилган самарадорликни ва бошқа иқтисодий кўрсаткичларни амалий намоиш этиш учун юқори салоҳиятга эга. Мазкур соҳани илғор ривожлантириш Ўзбекистон иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир.

Президентимиз шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган мурожаатида қуйидагиларни таъкидлаб ўтди. “Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, мени жуда қаттиқ ташвишга соладиган ва безовта қиладиган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали воситадир. Буни барчамиз теран англаб олишимиз даркор. Давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий соҳада ҳам рақамли технологияларни кенг жорий этиб, натижадорликни ошириш, бир сўз билан айтганда, одамлар турмушини кескин яхшилаш мумкин”.(1).

Асосий қисм

Мана шундай эътибор ва рағбат асносида юртимиз иқтисодиёти жадал суръатлар билан ривожлангани сари ахборот коммуникация технологиялари

соҳасида эришилаётган ютуқлар сони ҳам ортиб бормоқда. Иқтисодиётимизнинг таянч соҳаларидан бири ҳисобланган банк-молия тизимида ҳам ахборот коммуникация технологиялари имкониятларидан кенг фойдаланилмоқда. Ривожланган мамлакатлар тажрибасига кўра, Интернет тармоғидан фойдаланиб пул муомаласида нақдсиз тўловлар улушининг ортиб бориши иқтисодиёт учун катта аҳамиятга эгадир. Мустақиллик йилларида масофавий банк хизматлари орасида энг кенг оммалашаётган турлардан бири бу “интернет-банкнинг”дир. Интернет-банкнинг бу банк мижозларига ўз ҳисоб рақамларини Интернет орқали бошқариш имконини берувчи хизмат туридир. Бошқача айтганда, бу термин замирида банкларнинг одатий веб-сайтларидан тортиб то мураккаб виртуал тўлов ва ҳисоб-китоб тизимларигача бўлган жараён ётади. Яъни бу “банк-мижоз” тизимининг Интернет тармоғида ишлайдиган аналогидир.(2).

Банк орқали пул айланмаларининг енгиллашуви, электрон тижоратнинг ўсиши ўз маҳсулотлари ва хизматларини авваллари кичик маҳаллий бозорларга сотадиган кўплаб тадбиркорлар ва компаниялар учун мижозлар базасини кенгайтиришга хизмат қилди. Бу борада бизнеснинг ахборот коммуникациялардан унумли фойдаланиши, бир сўз билан айтганда, самарали ишбилармонлик журналистикаси бизнес ва иқтисодни ҳаётга татбиқ этиб, уни нафақат ишбилармонлар, балки кенг аудитория учун ҳам қизиқарли қилди. Муайян соҳага ихтисослашган журналистлар, дейлик, ҳуқуқий мавзуларни ёритадиган журналистлар бирор суд жараёнини ёритаётган пайтда ҳақиқатни топиб, халққа етказишга масъул бўлганидек, иқтисодий мавзуларни ёритадиган омавий ахборот воситалари ходимлари ҳам худди шундай масъулиятга эга. Билим ва кўникмалар профессионал бизнес журналист бўлишнинг умрбод таълим жараёнида муҳим аҳамиятга эга. Ишбилармонлик журналистикасида фаолият юритаётган кўплаб журналистларнинг энг катта шикоятларидан бири улар ёритаётган мавзулар ҳақида етарлича маълумотга эга эмаслигидир.

Иқтисодиёт коммуникативлигининг ошиши фақатгина унинг ривожига хизмат қилади. Хусусан, рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиш жамият ва

иктисодиётда рўй берган жиддий ўзгаришлар туфайли сезиларли даражада ўсди. Замонавий технологиялар ва платформалар мижозлар, ҳамкорлар ва давлат ташкилотлари билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига корхоналар ва жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам берди, шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга имконият яратди. Натижада тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки электрон иқтисодиёт пайдо бўлди.(3,4). Вертуал муҳит ишбилармонлик муҳитининг таркибий қисмига тобора чуқурроқ кириб бора бошлади ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини фаоллаштиришга кўмаклашмоқда. Қисқача айтганда, ахборот коммуникация технологиялари асосида бизнесни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари уни янги электрон шаклдаги муҳитнинг ривожланишига олиб келмоқда. Ҳаётимизда рақамли иқтисодиёт тушунчаси оммалашиб борар экан, келажакда моддий жиҳатдан ҳам ўзига хос қулайликлар яратиб боради. Кўпчилик нақдсиз тўловларни амалга оширишга ва онлайн харид қилишга ўрганиб бормоқда. Рақамли иқтисодиёт моҳиятини шундай тушунириш мумкинки, келажакда у инсонни деярли барча соҳалардаги фаоллигини оширади. Дарҳақиқат, кўпчилигимиз нақд пуллик савдолашишдан кўра онлайн тарзда харид қилишга ўрганиб бораяпмиз.

Рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти онлайн тарздаги савдо-сотиқлар, аҳолига вертуал хизматлар кўрсатиш, умуман электрон тарздаги инфратузилмаларнинг кенгайиб бораётганлигида намоён бўлади. Юртимиз иқтисодиётида рақамли иқтисодиёт туфайли юзага келган вертуал муҳит ўз-ўзидан ишбилармонлик сигментининг ривожига туртки бермоқда. Шу билан бирга бу борада қонунчиликни такомиллаштириш, соҳага малакали мутахассисларни жалб этиш, инфратузилма фаолиятини яхшилаш, коррупцияга қарши курашиш каби муҳим вазифалар кўндаланг турибди.

Бугунги кун иқтисодиётидаги жараёнларни таҳлил қиладиган бўлсак, жаҳоннинг йирик савдо компаниялари анъанавий савдо усулларида ташқари электрон тижоратдан ҳам самарали фойдаланаётганини биламиз. Бундан

ташқари, электрон тижорат ўзининг бир қанча афзалликлари билан одатий тижорат турларидан фарқ қилади. Жумладан, халқаро операциялар амалга оширилганда ахборот олиш тезлиги ошади, маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотишга кетадиган вақтнинг қисқариши ҳисобига айланма тезлашади, ахборот алмашиш ҳаражатлари камаяди, сотувнинг алтернатив турларини йўлга қўйиш имконияти яратилади. Бундан ташқари, таъкидлаш лозимки, бугунги кунда республикамизда банк пластик карточкаларидан фойдаланиш кўлами кенгайиб бормоқда. Хусусан, 2023 йил 1 сентябрь ҳолатига муомаладаги банк карталари сони 40,23 миллионгадан ошган. Биргина январь-август ойларида карталар сони 6,0 млн.дан ортиққа кўпайган. Хусусан, август ойида карталар эмиссияси бўйича Халқ банки (138,5 минг та), ТBC Bank (101,3 минг та), Намкорbank (64,9 минг та), Ипотекабанк (64,6 минг та) ва ANORBANK (58,8 минг та) пешқадам бўлган. Шунингдек, банклар ва тўлов ташкилотлари томонидан ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони 23.995 тани ташкил этган (йил бошига + 3616 та). Ушбу даврда ўрнатилган тўлов терминаллари сони 4633 тага камайиб, 429.385 тани ташкил қилган.(5). Карточкаларнинг аксарият қисми онлайн режимида ишлавчи карталар бўлиб, пластик карточкалар орқали тўловларнинг амалга оширилиши ўз-ўзидан нақд пул муомаласини камайтиришга асос бўлади.

Хулоса

Фикримизча, мамлакатимиз иқтисодиётида ахборот-коммуникация технологияларидан янада самаралироқ фойдаланиш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Яъни виртуал бозорларда харидорлар учун ўртача харид чеки суммасини харидорлар сегментидан келиб чиқиб оптималлаштириш; – электрон савдолар амалга оширилаётганда харидорлар учун сотувчилар томонидан ноодатий афзаллик ва қулайликларни кўроқ таклиф қилишларини таъминлаш; – ҳозирда амалиётда кенг қўлланилаётган инновацион банк хизматларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш; – электрон рақамли имзолардан фойдаланган ҳолда операцияларни амалга оширишда ҳавфсизликни таъминлашнинг бугунги кун талабларига мос келадиган

дастурларини ишлаб чиқиш; – масофадан банк хизматлари кўрсатишда нафақат одатий ва оддий, балки кредит бериш каби мураккаброқ хизмат турларини ҳам хавфсизлик масаларини ҳисобга олган ҳолда ривожлантириш; – электрон тижорат соҳасининг имкониятларидан унумли фойдаланиш учун илмий-тадқиқот ишлари ҳажмини ошириш; – интернет-банкнинг тизимида ҳам миллий валютамизда, ҳам хориж валютасида муддатли омонатлар очиш ва уларни самарали юритишни жорий этиш кабилар.

Қисқача айтганда, юртимизда ахборот-коммуникация технологиялари изчил ривожланишига катта эътибор берилаётгани боис хизматлар ҳажмининг ўсиб бориши, ахборотлашган жамиятда инсон қулай шароитларга эга бўлиб, умуман олганда рақамли (ахборотлашган) иқтисодиётнинг жорий қилиниши аҳолининг рақамли маданиятини таъминлаб янада фаровон яшашига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси
2. К.Й.Жаббаров “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №6, 2015 йил.
3. Алексеев И.В Информационное обеспечение система управления франчайзинговымипредприятиями / И.В. Алексеев, Е.В. Рибокене // Экономические и гуманитарные науки. – 2015.
4. Брайан А. Вторая экономика (Электронный ресурс).
[“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2015 йил](#)
5. Янги Ўзбекистон газетаси, 29 сентябрь 2023.

Об авторе: Узакова Умида Иргашалиевна - научный исследователь Университета журналистики и массовых коммуникаций (г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 80, м-в Кият)

About the author:

Uzakova Umida Irgashaliyevna - scientific researcher of University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan, (80, Yunusabad district, massiv Kiyot, Toshkent)